

Somiar per despertar

El ioga del somni, via Vajrayāna cap al reconeixement de *rigpa*

Resum

Aquest comentari analitza la pràctica del ioga del somni tibetà a partir de tres formulacions contemporànies: *The Tibetan Yogas of Dream and Sleep* de Tenzin Wangyal (1998), *Dream Yoga and the Practice of Natural Light* de Namkhai Norbu i Michael Katz (2002), i *Mind Beyond Death* de Dzogchen Ponlop (2006). Mitjançant una comparació doctrinal fonamentada en fonts textuais, s'examina com aquestes ensenyances utilitzen el somni per revelar el caràcter il·lusori de la vigília i com aquest reconeixement pot conduir a l'accés directe de *rigpa*. L'estudi descriu les fases de la pràctica —des de la purificació energètica fins a l'estabilització de la presència (*dran pa*) durant el son— i presenta una classificació dels somnis segons el seu valor espiritual: ordinaris (samsàrics), de claredat i de llum clara (*'od gsal*). Lluny de buscar el control del contingut oníric, el ioga del somni proposa el reconeixement lúcid de l'experiència com a aparença mental, convertint el somni en un espai d'entrenament emocional, purificació kàrmica i dissolució de l'ego. Aquesta pràctica s'inscriu plenament en el camí del Vajrayāna com una via d'alliberament integrada en l'experiència nocturna i orientada al traspàs conscient.

1. Introducció

En el budisme tibetà, el somni no és vist com un espai d'inconsciència ni com una fantasia buida de significat espiritual, sinó com una oportunitat privilegiada per a la pràctica contemplativa. El ioga del somni (*rmi lam*) forma part d'un conjunt de tècniques relacionades amb el cos subtil, el flux energètic (*lung*) i la presència (*dran pa*), orientades al reconeixement de *rigpa*, l'estat no dual de la ment dels ensenyaments del Dzogchen.

Tenzin Wangyal subratlla que la pràctica de reconèixer la naturalesa il·lusòria del somni durant el son és una preparació directa per reconèixer igualment la condició il·lusòria de la vigília (Wangyal, 1998, p. 30). Aquesta pràctica no s'entén com un recurs lúdic ni terapèutic, sinó com un entrenament metòdic per sostenir la lucidesa més enllà del cos físic –tant durant el somni com en el moment de la mort–, ja que la claredat cultivada en la vigília es transmet al somni, i la del somni, a l'experiència del traspàs (Wangyal, 1998, p. 49).

Aquest estudi analitza tres enfocaments contemporanis del ioga del somni, cadascun emmarcat en una orientació doctrinal pròpia. Tenzin Wangyal, des de la tradició Bön i una presentació sistematitzada del Dzogchen, proposa una seqüència progressiva de pràctiques –purificació energètica, visualitzacions, reconeixement lúcid i dissolució del somniador– com a preparació per al moment del traspàs (Wangyal, 1998, p. 49).

Namkhai Norbu, des del Dzogchen en el marc de la tradició Nyingma, posa l'accent en el reconeixement directe i no conceptual de la llum clara (*'od gsal*) en la transició entre vigília i son, sense intervenir en el contingut oníric, sinó accedint a l'estat anterior a la formació del somni (Norbu & Katz, 2002, p. 22). Dzogchen Ponlop, des de la transmissió Kagyü–Nyingma, situa l'experiència del somni dins l'estructura dels sis bardos (*bar do drug*) i sosté que la pràctica de mantenir la presència en aquests estats intermedis, com el somni, pot facilitar el reconeixement de *rigpa* durant el traspàs i els estats posteriors a la mort (Ponlop, 2006, p. 65).

L'objectiu d'aquest treball és comparar aquestes tres aproximacions, destacant-ne les convergències doctrinals, les diferències metodològiques i el potencial transformador. L'anàlisi es fonamentarà en referències textuais contextualitzades. El propòsit final és mostrar que el ioga del somni constitueix una via pràctica i essencial cap al reconeixement de *rigpa* i cap a la llibertat més enllà de la mort.

2. El fonament doctrinal: naturalesa de la ment i somni

El ioga del somni, lluny de limitar-se a una tècnica per induir somnis lúcids o manipular-ne el contingut, s'inscriu plenament dins el marc doctrinal del budisme tibetà, ja que és

una pràctica pròpia del camí Vajrayāna, especialment en la seva forma anomenada sis iogues de Naropa (en el marc de la transmissió Kagyü) i en la pràctica del Tögal dins del Dzogchen Nyingma, on es considera un mitjà directe per al reconeixement de *rigpa* durant el son (Wangyal, 1998; Norbu & Katz, 2002). En aquest context, la realitat –tant en vigília com en somni– és concebuda com a fonamentalment buida, lluminosa i interdependent. Aquesta visió constitueix el nucli comú dels ensenyaments de Tenzin Wangyal (tradició Bön), Namkhai Norbu (Nyingma) i Dzogchen Ponlop (Kagyü–Nyingma), cadascun amb un accent i una articulació pròpia.

2.1 Somni i aparença: el món com a projecció de la ment

Segons Wangyal, tant l'estat de vigília com el de somni tenen la mateixa estructura essencial: són aparences mentals que prenen cos a causa de la ignorància (*ma rigpa*) i de l'aferrament (*dod chags*). El caràcter real de l'experiència no prové de la seva objectivitat, sinó de la projecció de la ment. Per això, els budes, un cop alliberats, reconeixen que tots els fenòmens del samsara són il·lusoris (Wangyal, 1998, p. 30).

Aquest reconeixement no implica rebutjar l'experiència, sinó transformar-ne la relació. Quan es comprèn que les aparences són mentals i efímeres, es trenca l'aferrament i s'obre pas a una presència lúcida i alliberadora. Wangyal insisteix que cal practicar per reconèixer el caràcter il·lusori tant del somni com de la vigília: aquesta doble pràctica sosté el propòsit d'integrar la comprensió de la naturalesa de la ment en tots els estats (Wangyal, 1998, p. 30).

2.2 La ment com a llum: claredat i buidor

En l'ensenyament del Dzogchen, *rigpa* designa la consciència no dual que reconeix les aparences sense confondre-s'hi. És una forma de coneixement directe, lluminós i buit, que pot ser reconeguda tant en meditació com en el somni. Wangyal assenyala que comprendre la naturalesa lluminosa i buida de les aparences permet reconèixer que experiència i ment formen una unitat (Wangyal, 1998, p. 30).

El son profund (*nyal*), en tant que estat de dissolució sensorial, facilita l'accés a aquest reconeixement. Quan el practicant és capaç de sostenir la presència (*dran pa*) abans que el contingut oníric prengui forma, pot experimentar la llum clara (*'od gsal*), no pas com

a fenomen físic, sinó com a expressió directa de *rigpa*. Wangyal explica que el fet que el son ens sembli fosc és degut a la pèrdua de consciència; però quan es desenvolupa la capacitat de mantenir la presència en aquest estat, el son es revela com a lluminós, i aquesta llum és precisament la naturalesa última de la ment (Wangyal, 1998, p. 89)

Aquest estat és més profund que el somni lúcid convencional: no implica modificar l'experiència, sinó sostenir una presència no conceptual dins la llum de la ment.

2.3 El somni com a preparació per al bardo

El ioga del somni és també una preparació per al moment de la mort. Wangyal estableix un paral·lel entre l'estat oníric i el bardo posterior a la mort: ambdós comparteixen l'absència de cos físic, l'aparició espontània de visions mentals i la reactivitat emocional (Wangyal, 1998, p. 84).

Però el reconeixement que aquestes aparences són mentals no es pot improvisar en el moment del traspàs. Cal haver-lo entrenat durant la vida. Per això, Wangyal afirma que la vida de vigília, igual que el somni, està formada per projeccions mentals, i que aquesta comprensió és essencial per preparar la dissolució de l'ego en el moment de la mort (Wangyal, 1998, p. 55). En aquest sentit, la pràctica no és marginal: és una via fonamental per sostenir la presència més enllà del cos físic i accedir al reconeixement de *rigpa* en el pas cap al més enllà.

3. Fases de la pràctica: de la purificació a la presència

La pràctica del ioga del somni s'organitza en una seqüència gradual que busca estabilitzar la presència (*dran pa*) durant el son i, per extensió, preparar la ment per al moment del traspàs. Aquest procés inclou preparacions prèvies al descans, tècniques corporals i visuals, i pràctiques específiques durant la nit. Tenzin Wangyal presenta un sistema gradual i estructurat que inclou el treball en el moment de transició entre vigília i son, integrat dins una seqüència de purificació i visualitzacions. Namkhai Norbu, en canvi, posa l'accent directament en el reconeixement de l'estat de llum natural (*'od gsal*) en aquest instant de dissolució sensorial, sense indicar un treball previ progressiu.

3.1 Preparació: respiració, devoció i intenció

La primera etapa té com a objectiu harmonitzar el cos subtil i establir una disposició mental adequada. Wangyal recomana començar amb les nou respiracions de purificació, que tenen com a funció netejar els canals d'energia (*tsa*) i afavorir la relaxació del cos, facilitant així l'entrada en un estat receptiu a la presència (Wangyal, 1998, p. 59).

A continuació, s'introdueixen pràctiques devocionals com el guru yoga, la connexió amb deïtats protectores com les *dakinis*, i l'establiment d'una intenció clara abans de dormir. Aquesta intenció pot consistir a voler tenir somnis lúcids i clars, a recordar-los, i a reconèixer-ne la naturalesa onírica mentre s'estan experimentant (Wangyal, 1998, p. 129).

Norbu complementa aquest enfocament amb una pràctica de visualització centrada en la lletra A blanca al centre del cos, símbol de la consciència primordial (*rigpa*). Aquesta visualització es realitza amb una relaxació progressiva i completa, que ha d'evitar tota tensió corporal o mental (Norbu & Katz, 2002, p. 30).

3.2 Postura del lleó i visualització al chakra de la gola

En el moment d'anar a dormir, s'adopta la postura del lleó: els homes s'estiren sobre el costat dret i les dones sobre l'esquerre. Aquesta posició és tradicionalment considerada afavoridora d'un son estable i lleuger. A partir d'aquesta postura, Wangyal proposa una visualització al chakra de la gola: un lotus vermell de quatre pètals amb una lletra A tibetana lluminosa i transparent al seu centre. Aquesta llum simbolitza la claredat natural de la ment (Wangyal, 1998, p. 64).

L'objectiu d'aquesta pràctica és generar somnis serens, sovint amb figures protectores – com *dakinis* o budes – que poden actuar com a guies simbòliques dins l'estat oníric.

3.3 Intervencions nocturnes: presència reiterada

Wangyal recomana integrar la pràctica en tres moments específics de la nit: a mitjanit, cap a les 2–3 h i a l'alba. Cada moment s'associa a una visualització amb una funció específica:

- A mitjanit, es visualitza un *tiglé* blanc (esfera lluminosa) al front, per potenciar la claredat mental.
- Cap a les 2–3 h, s’hi afegeix la visualització de la síl·laba HUNG negra al cor, acompanyada de vint-i-una respiracions profundes, per reforçar la presència.
- Abans de l’alba, es visualitza un *tiglé* negre lluminós al chakra secret (a la base del tronc), amb l’objectiu de dormir-se fusionat amb la llum.

Aquestes pràctiques actuen sobre diferents nivells del cos subtil i pretenen afavorir el reconeixement lúcid durant el somni, mantenint la presència al llarg del cicle nocturn.

3.4 La llum natural: més enllà del somni lúcid

Norbu proposa un enfocament més directe: mantenir la presència just abans de la formació del somni, en el moment de dissolució dels sentits. Si el practicant aconsegueix sostenir l’atenció en aquest estat liminal, pot accedir a l’experiència de la llum natural (*’od gsal*), considerada una expressió directa de *rigpa*. Segons ell, aquest estat no coincideix amb el somni ni amb l’activitat mental habitual, sinó amb la fase en què la ment no està operativa però la presència es manté intacta (Norbu & Katz, 2002, p. 22).

A diferència del somni lúcid ordinari, aquesta pràctica no pretén controlar el contingut oníric, sinó reconèixer l’estat de consciència anterior. Dormir amb plena presència és, en si mateix, una realització: el reconeixement directe de la naturalesa essencial de la ment, abans que es projectin aparences.

4. Classificació dels somnis: de la confusió a la llum

El ioga del somni no considera tots els somnis com igualment significatius. El seu valor espiritual depèn tant de la seva causa –en especial els rastres kàrmics (*bag chags*)– com del nivell de presència (*dran pa*) que hi sosté el practicant. Tant Tenzin Wangyal com Namkhai Norbu proposen una classificació triple: somnis samsàrics (ordinaris), somnis de claredat i somnis de llum clara (*’od gsal gyi rmi lam*). Aquesta tipologia traça una trajectòria de purificació i reconeixement progressiu.

4.1 Somnis samsàrics: projeccions condicionades

Els somnis samsàrics constitueixen la major part dels somnis habituals. Són generats pels rastres mentals (*bag chags*) acumulats a partir d'accions, emocions i pensaments passats, i expressen patrons condicionats de reactivitat i desig. Wangyal explica que aquests somnis sorgeixen de les empremtes latents que impregnen la ment, i que el seu significat no és inherent, sinó projectat pel mateix somiador, com un lector que atribueix sentit a un llibre imprès (Wangyal, 1998, p. 35).

Namkhai Norbu coincideix amb aquesta perspectiva: molts somnis simplement reflecteixen desequilibris als nivells del cos físic, l'energia subtil i l'activitat mental. No tenen valor espiritual si no són reconeguts com a projeccions buides de la ment condicionada.

4.2 Somnis de claredat: coneixement transpersonal

Quan el practicant estabilitza la presència en el somni i l'energia vital (*prāṇa, lung*) flueix de manera harmoniosa pels canals (*tsa*), poden aparèixer somnis de claredat. Aquest tipus de somnis no deriven principalment de rastres personals, sinó que reflecteixen un nivell més profund de consciència, capaç d'accedir a formes de coneixement no conceptual vinculades a la saviesa innata (*ye shes*) (Wangyal, 1998, p. 35).

S'hi poden manifestar visions simbòliques, trobades amb mestres o anticipacions de fets futurs. Norbu afegeix que aquests somnis estan relacionats amb llavors kàrmiques cultivades a través de la meditació i que poden revelar comprensions que depassen el jo convencional (Norbu & Katz, 2002, p. 49).

Aquest tipus de somnis poden sorgir després de pràctiques intensives o de manera espontània, com a expressió de la naturalesa lluminosa de la ment quan aquesta no és enterbolida per condicionaments mentals.

4.3 Somnis de llum clara: consciència no dual

El nivell més elevat de somni dins la pràctica és el somni de llum clara (*'od gsal gyi rmi lam*). Aquí el reconeixement no recau sobre el contingut del somni, sinó sobre l'estat de consciència no dual del practicant, que roman en *rigpa*, la presència nua i auto-coneixent.

No hi ha subjecte ni objecte, sinó pura presència conscient sense identificació (Wangyal, 1998, pp. 35–36).

Segons Wangyal, fins i tot una mínima implicació del “jo” o una tendència a conceptualitzar pot interrompre aquest estat. El que defineix el somni de llum clara no és el que s’hi veu, sinó la desaparició del somiador com a entitat separada i la dissolució del discurs intern (els pensaments conceptuals o *nam rtog*) (Wangyal, 1998, p. 36).

Aquest estat no s’ha de confondre amb un somni lúcid ordinari. No es tracta de controlar el somni, sinó de sostenir una consciència oberta i no elaborada que reconeix directament la naturalesa buida i lluminosa de tota aparença. Es pot comparar a una contemplació sense forma ni discurs, on només resta la llum que s’autoil·lumina.

5. Funcions transformadores del somni lúcid: sanació, karma i alliberament

El ioga del somni no es limita al reconeixement lúcid del somni, sinó que proposa una utilització activa de l’estat oníric com a espai de transformació emocional, purificació kàrmica i realització espiritual. Quan el somiador manté la presència (*dran pa*) dins el somni, pot reconèixer i desactivar tendències condicionades, transmutar emocions i accedir a la naturalesa de la ment.

5.1 El somni com a espai d’entrenament

Tenzin Wangyal presenta el somni com un escenari intern on es poden assajar accions i actituds amb llibertat, i modificar-ne l’aparença per afavorir un descondicionament de la ment. Segons ell, aquesta pràctica permet afeblir hàbits negatius i enfortir els positius, tot transformant la manera habitual de ser en el món (Wangyal, 1998, p. 75).

Una de les pràctiques consisteix a manipular la mida d’objectes simbòlics: per exemple, reduir un problema gegant a una mida minúscula, o fer créixer una flor fins a l’escala del sol. Aquesta tècnica exemplifica la capacitat de flexibilitzar les percepcions i de reconfigurar patrons conceptuals rígids (Wangyal, 1998, p. 76).

Aquest treball amb proporcions no és merament imaginatiu: constitueix una pedagogia subtil per afeblir els mecanismes automàtics de la ment discursiva.

5.2 Transmutació emocional: de l'emoció a la claredat

Una de les funcions centrals del somni lúcid és la transformació directa d'emocions aflictives. Wangyal indica que dins el somni mateix es pot reconvertir una emoció com la ira en amor, o la por en equanimitat, tot instruint-se mentalment per fer-ho. Aquesta pràctica, lluny de suprimir les emocions, en reconeix la naturalesa mental i les allibera (Wangyal, 1998, p. 77).

En aquest mateix sentit, ell subratlla que quan s'arriba a comprendre que una emoció com l'ira no té cap fonament objectiu, sinó que és una aparença mental –com un somni–, es produeix un afluirament espontani del seu poder reactiu (Wangyal, 1998, p. 30).

El somni lúcid esdevé així un autèntic laboratori emocional, on la presència permet veure i transformar el que, en vigília, domina de forma inconscient.

5.3 Alliberament de rastres kàrmics

Wangyal considera que l'estat de somni pot manifestar de manera espontània els rastres mentals latents (*bag chags*), és a dir, les empremtes deixades per accions passades. A través de la pràctica lúcida, aquestes tendències poden ser reconegudes i purificades abans que es despleguin com a patiment o circumstàncies adverses en la vigília o en futurs renaixements (Wangyal, 1998, p. 17).

Aquest valor preventiu converteix el somni en un espai d'alliberament subtil. Norbu hi afegeix que, si el practicant és capaç de reconèixer el somni com a aparença irreal (*shadro*) en el mateix instant que sorgeix, i manté la consciència que tota visió és una il·lusió, pot accedir directament al cor de la vacuïtat (*shunyatā*) (Norbu & Katz, 2002, pp. 29–30).

Aquest reconeixement no és merament conceptual: és una realització experiencial de la naturalesa buida de tota aparença i de tota reacció mental.

5.4 Dissolució de l'ego: més enllà de la transformació

La fase més avançada del ioga del somni va més enllà de transformar el contingut oníric: consisteix a renunciar a tota intervenció, i simplement sostenir la presència oberta. Norbu adverteix que, si el practicant esdevé hàbil en la manipulació del somni, pot generar-se un nou aferrament subtil al control, la qual cosa obstaculitza el reconeixement directe (Norbu & Katz, 2002, p. 30).

L'alliberament més profund arriba quan la presència deixa de discriminar entre subjecte i objecte, i la ment ja no interfereix: en aquest estat, el somni es simplifica, s'il·lumina i fins i tot pot desaparèixer completament (Norbu & Katz, 2002, p. 30).

Quan el contingut oníric s'esvaeix i no resta cap identificació amb un "jo" que somia, emergeix espontàniament la llum natural (*'od gsal*): una presència no dual, sense forma ni discurs.

6. Conclusions

El ioga del somni, tal com és formulat per Tenzin Wangyal, Namkhai Norbu i Dzogchen Ponlop, no constitueix una pràctica marginal dins el budisme Vajrayāna, sinó una via completa de reconeixement i alliberament, plenament integrada en les tradicions del Dzogchen i del camí dels sis iogues de Naropa. La seva finalitat no és dominar el contingut oníric, sinó transcendir la dualitat subjecte-objecte i accedir a *rigpa*, la consciència primordial, que es manifesta com a llum natural (*'od gsal*) tant en el son com en el moment de la mort.

Wangyal ofereix una seqüència gradual de pràctiques corporals, energètiques i meditatives que permeten establir la presència (*dran pa*) durant el somni i reconèixer les aparences com a projeccions buides. Norbu situa el nucli de la pràctica en el reconeixement directe i no conceptual de la llum natural en l'instant anterior a la formació del somni, sense intervenir en el contingut oníric. Ponlop, per la seva banda, insereix el somni dins l'esquema dels sis bardos, i en fa un espai d'entrenament per al traspàs conscient i la dissolució de l'ego.

Reconèixer la naturalesa del somni és, en aquest sentit, un assaig lúcid de la mort. Dormir amb presència és preparar-se per morir amb presència. En un món d'aparences mentals condicionades, despertar dins el somni és aprendre a despertar dins la vida. El ioga del somni es revela així com una pedagogia profunda de la llibertat, capaç de transformar radicalment la relació amb la realitat, la mort i la consciència mateixa.

Manuel Joseph-Olivé

Barcelona, 14 de juny de 2025

Bibliografia

Norbu, N., & Katz, M. (2002). *Dream yoga and the practice of natural light*. Snow Lion Publications.

Ponlop, D. (2006). *Mind beyond death*. Snow Lion Publications.

Wangyal, T. (1998). *The Tibetan yogas of dream and sleep*. Snow Lion Publications.